

NOSIRUDDIN RABG‘UZIYNING “QISAS UL-ANBIYO”SIDAN O‘RIN OLGAN “ZULQARNAYN QISSASI” TAHLILI

Muxudullayev Farrux

Guliston davlat universiteti o‘qituvchi

muxudullayevf@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq musulmon xalqlari orasida nomi mashhur bo‘lgan Luqmoni hakim siyrati haqida ilmiy ma’lumotlarning qiyosiy tahlili haqida so‘z yuritiladi. Qur’oni Karimda nomi zikr etilgan payg‘ambarlar, tarixiy shaxslar haqida ma’lumot beruvchi “Qisas ul-anbiyo” nomli turkum asarlar Musulmon dunyosida qadimdan mashhur va ko‘p ahamiyat beriluvchi asarlardan biri hisoblangan. Shu bois mazkur mavzuga aloqador ko‘plab asarlar deyarli barcha musulmon xalqlarida uchraydi. Turkiy xalqlar, xususan, o‘zbek tilida bu mavzuda ta’lif etilgan dastlabki va eng mufassal manba sifatida Xorazmning raboti O‘guz muzofoti qozisiga tegishli bo‘lgan “Qisas ul-anbiyo” nomi bilan mashhur bo‘lgan “Qisas ur-Rabg‘uziy” asari ko‘riladi.

Kalit so‘zlar: Hazrat Iskandar, qissa, siyrat, o‘zbek adabiyoti, tahli, tahqiq, anbiyo, nabi, hakim, mutafakkir, mufassir, matn, tadqiq, matal, rahnamo, tavsif.

Abstract. This article deals with the comparative analysis of scientific data about the syrat of Hakim Luqmani, whose name is famous among the Muslim peoples of the East. The series of works called "Qisas ul-Anbiyya" which provides information about the prophets and historical figures mentioned in the Holy Qur'an, has been considered one of the most famous and important works in the Muslim world since ancient times. Therefore, many works related to this topic can be found in almost all Muslim nations. As the first and most detailed source written on this topic by the Turkic peoples, in particular, in Uzbek language, is "Qisas ur-Rabg", known as "Qisas ul-Anbiyya", which belongs to the judge of Oguz province, rabat of Khorezm.

Keywords: Lukman, short story, poetry, Uzbek literature, analysis, research, prophet, prophet, hakim, thinker, commentator, text, research, matal, guide, description.

“Qisas ul-anbiyo” qissalari ichida kishi diqqatini tortadigan, uni qiziqtiradigan savollarga javob berishi mumkin bo‘lgan diqqattalab qissalardan biri Zulqarnayn qissasidir. Ushbu qissaning manbasi Qur’oni Karimga borib taqaladi. Qur’onning Kahf surasida Zulqarnayn alayhissalom haqida oyatlar kelgan bo‘lib, oyatlarda bu zotning ayrim sifatleri, xususan, odillilgi, muvahhid hukmdor ekanligi hamda raiyyat haqqiga rioyat qiluvchi podshoh o‘laroq insoniy xislatlarni o‘zida jamlagani haqida gap boradi. Shuningdek, u zotning bir o‘lka aholisiga Ya’juj va Ma’juj nomli buzg‘unchi qavmdan omonlikda bo‘lishlariga bois bo‘luvchi devor qurdirganliklari bayon etiladi. Ammo Qur’onda ham Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham hazrat Zulqarnaynning tarjimayi holiga oid yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan boshqa ishonchli ma’lumot uchramaydi. Bu holat mufassirlar va muarrixlar kitoblarida ayni zot shaxsiyati haqida turli xil ma’lumotlar berilishiga sabab bo‘lganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Ibn Kasir “Tafsiri Ibn Kasir” kitobida Zulqarnayn haqidagi oyatlarning sababi nuzuli haqida bayon etib Makka mushriklari ahli kitobdan Nabiy alayhissalomni qanday imtihon qilishlari mumkinligi to‘grisida savol so‘rashganda, ular Rasulullohdan yer yuzini aylanib chiqqan kishi(ya’ni Zulqarnayn] hayotlarida sodir bo‘lgan voqeadan bexabar yigitlar[ya’ni As’hobi Kafh) va ruh haqida so‘rashliklari kerakligini aytishadi. Bu savollarga javob o‘laroq Alloh taolo Kahf surasini nozil qilganligini bayon etadi. [Ibn Kasir. Tafsir al-Qur’anil Azim. Qohira. 2012]

Ayni ma’lumot Nosiruddin Rabg‘uziyning “Qisas ul-anbiyo”asarida ham keltirilgan bo‘lib, ahamiyatli jihati oyatlar sababi nuzuli bu asarda bir voqelik o‘laroq bayon etiladi: “Ibn Kasir “Al-bidoya van-nihoya” asarida, shuningdek, hazrat Zulqarnayn haqida shunday ma’lumotlarni beradi: “Alloh taolo O‘z kitobida Zulqarnaynni zikr etib uni adolat ila maqtaydi. Uning mag‘rib va mashriqqa yetganini, iqlimlarni egallab, xalqlarni tasarrufiga kirgizganini va raiyatga kulliy

adolat qilganini bayon etadi. Uning muzaffar, mansur, odil va xalqparvar sulton bo‘lganligi ta’kidlanadi. U haqidagi ma’lumotlarning sahihi-u podshoh bo‘lgan, podshoh bo‘lganda ham odil podshoh bo‘lgan. Ba’zilar uni nabiy bo‘lgan deyishsa, ba’zilar rasul bo‘lgan deyishadi. G‘arib ma’lumotga ko‘ra u farishtalardan bo‘lgan. ” [Mansur Abdulhakim. Zulqarnayn Al-malikil adil allaziy tofa bil-arz. Damashq. 1980] Ibn Jarir bu yerda Uqba ibn Omirdan isnodi zaif bo‘lgan bir hadis keltiradi: “Yahudiylardan bir qanchasi Nabiy sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, undan Zulqarnayn haqida so‘raydilar. Va Rasulullohga “Ibtido”da kelgan xabarlarini aytib berishdi. Ularning xabarlarida ushbular bor edi: “U Rum yigitlaridan edi. Iskandariyani bino qildi. Farishta uni samoga ko‘tardi va sad(devor)ga olib bordi. U yerda yuzlari itnikidek qavmni ko‘rdi”. Bu yerda munkir narsalar bor bo‘lib, farishta tomonidan ko‘tarilishi sahih emas. Bu yerda kelgan ma’lumotlarning ko‘pi isroiliyyotdir.

Abu Zar’a Azraqiy va ayrim olimlar Zulqarnayn deb nisbat beriluvchi Iskandarlar tarixda ko‘p bo‘lganini bayon etishadi va Qur’onda nomi etilgan Iskandar haqida bayon etib, U Ibrohim alayhissalom zamonida yashagan. U zot bilan birga Baytullohni tavof etgan. Birinchilardan bo‘lib hazrat Ibrohimning shariatlariga ergashgan. Bu paytda Xizr alayhissalom unga hamroh edi. ” degan ma’lumotlarni keltiradi. [Mansur Abdulhakim. Zulqarnayn Al-malikil adil allaziy tofa bil-arz. Damashq. 1980] Abu Rayhon Beruniy “Osor ul-boqiya an qurun il-xoliya” kitobida Zulqarnaynni yamanlik hukmdorga nisbat beradi: “U [Zulqarnayn] Abu Bakr bin Samiy bin Umayr bin Ifriqs al-Hamiriydir. Uning mulki yerning mashriqidan mag‘ribigacha yetdi. Hamirlik bir shoir bundan faxrlanib she’rida shunday yozgan:

Qod kana Zulqarnayn qabliy musliman,

Malikan a’lan fil arzi g’oyro mab’ad.

Balag’a mashariq val mag’orib yabtag’iy,

Asbab ul-muluki min Karim sayyid.

Bu eng to‘g‘ri ma’lumotga o‘xshaydi. Chunki, Yamandagina shaxslarga “Zu” nisbati berishgan. Ularning ismlari “zu” bilan bo‘lur: Zulmanor, Zulnavos.

Olimlar Hazrat Zulqarnaynning shaxsiyati bo‘yicha munoqashani davom ettirishar ekan, Zulqarnayn uning laqabi ekanligini yakdillik ila ta’kidlaydilar. Ammo unga bu laqabning nima bois berilganligi borasida xilma-xil mulohazalarni bayon etishadi. Chunonchi, Ismoil Haqqiy “Ruhul bayon fiy tafsiril Qur’on” nomli kitobida quyidagicha ma’lumotlarni keltiradi: “Zulqarnayn tushida quyoshga yaqin borganini hamda mag‘rib va mashriqni olganini ko‘rdi. U ko‘rgan ushbu tushini qavmiga aytgandi, qavmi uni “Zulqarnayn”, “Ikki iqlim egasi” deb atashdi”

Muhammad Xayr “Zulqarnayn al-qoid, al-fotih, al-hokim, as-solih” nomli kitobida bu masalaaga shunday misol keltiradi: “Vahb ibn Munabbah aytadi: “Zulqarnayn malik edi. Uning Zulqarnayn deb atalishiga sabab, boshida misdan ikki sahfa bor edi. Ba’zi ahli kitob uning bunday laqabiga Rum va Forsning podshosi ekanligini sabab qilib ko‘rsatishsa, ba’zilar uning boshida shoxga o‘xshash ikki narsa bo‘lgan deb da’vo qilishadi. Sha’ba Qosim ibn Abu Bazza orqali Abu Tufayldan rivoyat qiladi. U aytadi: “Men shunday eshitdim. Aytishlaricha uni Zulqarnayn deyilishiga sabab, u mashriq va mag‘ribga hatto quyosh chiqishidan to botadigan o‘rnigacha yetib borganligidir. [Muhammad Xayr Ramazon Yusuf. Zulqarnayn al-qoid, al-fotih, al-hokim, as-solih. Damashq. 2007] Tarixchi olim Mansur Abdulhakim bu xususdagi kitobida shunday bayon qiladi: “Ba’zilar Uning Zulqarnayn deb atalishiga sabab, u karimuttarafayn bo‘lgan deyishsa, ba’zilar uning zamonasida ikki qarn[mintaqa] odamlari halok bo‘lishib, uning o‘zi tirik qoladi shundan uni Zulqarnayn deb atalgan deyidilar. Yana ayrimlar u urushga kirsam ham qo‘li ham rikobi bilan jang qilardi yoki unga zohir va botin ilmi ato etilgandi vayo u zulmat va nurga kirib chiqdi, u Fors va rumning podshohi bo‘lgan degan turli ma’lumotlarni havola etishadi. Hasan Basriy bu xususda o‘z fikrini bayon qilib, uning boshida ikki o‘ram sochi bor edi, U ushbu o‘ram sochi inobatidan ikki shoxlik dubulg‘a kiyardi. Shu jihatdan u Zulqarnayn deb atalgan degan fikrni aytib o‘tadi. Muhammad Xayr “Zulqarnayn al-qoid, al-fotih, al-hokim, as-solih” da uning ushbu laqabi xususida muarrixlar va mufassirlarning gaplarini jamlab 14 ga yaqin mulohazani bayon etib o‘tadi.

Oʻrta asrlar musulmon muarrixlarining koʻpchiligi Zulqarnayn deb Iskandar Maqduniyga nisbat berishgan. Shu bilan birgalikda ayrimlar uni Yamanlik hukmdor Al-Hamiriya nisbat berganlar. XX asrda ushbu masala yuzxasidan yana bir yangi bahs yuzaga keldi. Hindistonning sobiq maorif vaziri Abdulkalom Ozod hech kimning xayoliga kelmagan, yunonlar Siyrus, yahudiylar Xurus, musulmon tarixchilar Kayxusrav deb atashgan qadimgi Eronning hukmdori Kurush Al-Axminiyni Zulqarnayn deb davo qildi va oʻzining bu boradagi xulosalarini kitobida bayon etib bu xususdagi munozaralarni yangi bir bosqichga olib chiqdi.

Oʻzbek siyrat tarixining dastlabki namularidan biri sifatida koʻriluvchi Nosiruddin Rabgʻuziy qalamiga mansub “Qisas ul-anbiyo” asarida ham qurʻoniy qissalardan biri oʻlaroq Zulqarnayn qissasi bayon etilgan. Ahamiyatli tomoni Zulqarnayn shaxsi borasidagi yuqoridagi munoqashalarning bir qismi bu yerda ham oʻz ifodasini topgan. Masalan ushbu kitobning Londondagi nusxasiga asosan nashr etilgan 1990- yilgi nusxasida muqaddima qismi shunday boshlangan: “Iskandariya otligʻ eldin erdi, aning uchun Iskandariya atandi. Ammo Zulqarnayn aning uchun atandikim, yerning ikki qarnigʻa yetdi, yaʼni mashriqdan magʻribga tegi. Qarn arab tilincha moʻynuz boʻlur. Ikki moʻynuzligʻ temak boʻlur. Zulqarnayn aning boshinda oltindan ikki moʻynuza bor erdi. Mavlo taolo ani yalavochliqqa izdi. Urdilar moʻyuzlari sindi. Aymishlar Zulqarnayn aning uchun tedilarkim, ikki qarn yashab erdi, anda ixtilof qildilar. Baʼzilar yalavoch tedilar, baʼzilar malik tedilar. Bu oyatni hujjat keltirddilar..... Mavlo taolo unga mulki azim berdi Qofdan Qofga tegi..... Yoʻllarni bilmoq karomat qildi. Dunyoni kezdi, shaharlar qoʻpordi. Telim kofirlarning shahrin oldi, hech kim ersa oʻtru turmadi...” [Nosiruddin Rabgʻuziy. Qisasi Rabgʻuziy. [Nashrga tayyorlovchi: E.Fozilov, H.Dadaboyev, A.Yunusov] Toshkent. 1990] Iqtibosdan bilinib turibdiki, Zulqarnayn nisbasining kelib chiqishi birmuncha munozarali mavzu boʻlib, Qurʻoni Karimda, asosan, hazrat Zulqarnaynning ezgu amallariga urgʻu berilgan.

Tadqiqotimiz ostiga olingan narsa bu yerda hazrat Zulqarnaynning hayot yoʻllari tahlili emas. Balki Oʻzbek adabiyoti tarixida bu borada yaratilgan asarlardan eng zabardasti sifatida koʻriluvchi “Qisas ul-anbiyo” ning u zot haqidagi qissasi matniy

tahlili va bu tahlil natijasida ayni asarning eng ishonchli manbasini topishdir. Buning pirovardida mazkur manba asosida “Qisas ul-anbiyo”ning ayni kundagi tilimizga tabdil qilishning muhim jihatlarini bayon etyishdir. “Qisas ul-anbiyo”dagi mazkur qissani asarning 4 ta turli davrlarda yaratilgan nusxasi va 1 ta tabdili orqali matniy tadqiqoti amalga oshirildi. Bu maanbalardagi ma’lumotlar ko‘lami bevosita ushbu mavzuda yaratilgan Rabg‘uziydan avval va keyingi davrlarda yashagan olimlar manbalaridagi ma’lumotlar bilan muqoyasa qilish asosida tadqiq etildiki, bu narsa har qaysi nusxaning holatini aniqlashga yordam beradi. Tadqiqot osriga olingan nusxalar quyidagilardir:

1. O‘zbekiston fanlar Akademiyasi Hamid Sulaymonov nomidagi qo‘lyozmalar instituti bir guruh xodimlari [E. Fozilov, A. Yunusov, H. Dadaboyev] tomonidan asarning eng qadimiy nusxasi sifatida ko‘riluvchi Londondagi qo‘lyozmaning 1991-yildagi nashri [A nusxa]

2. Qozon shahrida 1881-yilda nashr qilingan toshbosma nashr [B nusxa]

3. Eronning Kitobxonayi sho‘royi islomiy kutubxonasida saqlanayotgan 1819-yilga tegishli qo‘lyozma [D nusxa]

4. B. Abdushukurov tomonidan 2018-yilda nashr qilingan asar tabdil nusxasi [E nusxa]

Yuqorida keltirilgan iqtibosning B nusxadagi holati birmuncha boshqa holatda bo‘lib, u shunday boshlanadi: Zulqarnayn Iskandar otlig‘ erdi. Ba’zilar aytur Iskandariya bir oti bo‘lur. Ba’zilar aytur Iskandar dunyoni ikki karrat evruldi oning hun Zulqarnayn otandi. Ba’zi aytur qarn arab tilincha bo‘ynuz temak bo‘lur. Iskandarning ikki bo‘ynuza bor erdi, oning uchun Zulqarnayn otandi. Ba’zi aytur ikki qarn podshohliq qildi ersa Zulqarnayn otandi. Asih qavl ikki bo‘ynuza bor erdi. Birisini payg‘ambarliqg‘a borg‘onda ushattilarr. Ulamolalar ixtilof qildilar. Ba’zi aytur payg‘ambar ermas erdi, malik erdi. Ba’zi aytur avliyolar jumlasidan turur. Bu qavl ayati dalili birla ham payg‘ambar ham podshoh turur... .. Mavlo taolo anga mulki azim berdi. Qofdin Qofg‘a tegrur. Olam ichinda ko‘p ishga sabab bo‘ldi... .. Mavlo taolo anga yo‘llarni bilmak karomat qildi. Dunyoni kezdi. Obodonliq ko‘p qildi”. [Nosiruddin Rabg‘uziy. Qisas ul-anbiyo. Toshbosma. Qozon. 1881] Mazkur

ikki iqtibosdan ma'lum bo'ladiki, A nusxada ba'zi jumlar nomafhum bo'lib, ular matnning umumiy mazmunini sahih chiqarishga xalaqit beradi. A nusxaning tili asar yaratilgan davr tiliga muvofiq keladi. Ammo unda matniy chalkashliklar mavjud. B nusxa asar yaratilgandan ancha keyin yozilgan bo'lsada, unda matn mazmunining to'liq shaklini korish mumkin. Ushbu nusxaning tilida o'zgachalik mavjud. Ba'zi ibora va so'zlar kitob nashr qilingan davrdagi muqoiliga o'zgartirilgan bo'lsa, ba'zilari asliga muvofiq qolgan. Chunonchi A nusxadagi “Ba'zilar yalavoch tedilar, ba'zilar malik tedilar” jumlasida B nusxada “Ba'zi aytur payg'ambar ermas erdi, malik erdi”. Yalavoch so'zi payg'ambarga o'zgargan.

C nusxadagi ayni qismning tili to'laqonli o'z davriga mos, shuningdek, unda boshqa manbalarda uchramaydigan mutlaqo boshqa fikr keltirilgan: “Andog' aytibdurlarkim, Hazrat Haq subhanahu va taolo har kimsaga to'rt ish beribdur. Har qaysi ish to'rt ishg'a muhtojdur. Chunonchi, har kimgaki ilm beribdur, amalga muhtojdur. Ul ilmki beamal bo'lsa a'molliq turur. Ikkinchi har kimga ne'mat beribdur shikr qilmoq lozimdur. Ne'matiki shukrsiz bo'lsa, **posbonliq**dur. har kimgaki podshohliq, umaroliq beribdur. Ularg'a adl qilmoq lozimdur. Hukumatiki, adlsiz bo'lsa ikki jahonning salohini yo'q qilmoqdur. Tortunchi har kimga iymon beribdur, hayo lozimdur. Ularki iymon aytsa hayo tutmasalar iymonni barbod qilmoqdur. Naqldurkim ro'yi zaminda to'rt kishi mag'ribdan mashriqqa podshoh bo'lgandir, ikkisi musulmon, ikkisi kofir. Ikki musulmonning biri hazrat Sulaymon alayhissalom, biri hazart Iskandar Zulqarnayn tururlar. Ul ikki kofirning biri Namrud alayhilla'na biri Baxtunnasr. Bir rivoyatda ul ikki kofirning biri Shaddod edi ham debdurlar. Ahli tafsir andog' ayturlarkim Iskandar Zulqarnayn degan Iskandar otlig' kishi erdilar. Aning uchun Iskandar atandilar. Zulqarnayn demaklik ikki mo'nguzning rgasi degan bo'lur. Ikki oltun munguzlari bor erdi. Xudoy taolo payg'ambarliqni yubordi, Xalqg'a da'vat qilib yurur erdilar. Nogoh urub munguzlarini uchurdilar. Deb durlar yana bir rivoyatda ikki qarn umr ko'rdilar. Aning uchun qarnayn atandilar. Qarnayn demaklik ikki munguzning agasi degan bo'lur. .” Ushbu iqtibosda bir qator diqqattalab o'rinlar mavjud. Birinchidan qissa boshi boshqa nusxalarda farqli o'laroq yangi bir qism bilan ya'ni Alloh taoloning 4 ne'mati ta'rifi bilan boshlanadi va ayni

to'rt ne', mat ta'rifi bevosita qisanning qolgan qismiga kirish vazifasini o'taydi. Bu yerda bayonchilik usulidan foydalanilgan.

Yuqoridagi iqtiboslardan hosil bo'ladigan xulosa shuki, “Qisas ul anbiyo”ning Zulqarnayn qissasi tabdili bir nechta manbalarning o'zaro matniy muqoyasasi asosida amalga oshirilsa anchayin puxta va yetuk badiiy saviyada chiqadi. A nusxadagi ma'lumotlarnig to'liq va batafsil shakli B nusxada kelgan bo'lib, garchiki B nusxa muallif yashagan davrdan ancha keyin yaratilgan bo'lsa-da uning manbasini ishonchli manba deyish mumkin. Chunki, A nusxadagi ayrim matniy va mazmuniy kamchilik, nuqsonlarni B nusxa to'ldiradi va qisanning sahiih mazmunini, o'zida nam-poyish eta oladi. C nusxa ham mazmunan yaxshi holatda bo'lgani bilan, uning tarkibidagi ayrim ma'lumotlar keyingi davrlarda kotib va noshirlarning “bilag'onligi” natijasi o'laroq kengaygani va mazmun ko'lami boshqa nashrlardan birmuncha o'zgarganinnig guvohi bo'lishimiz mumkin.

Umuman “Qisas ul-anbiyo”ni tabdil qilishda uning turli nusxalarining matniy tahlili, shuningdek u bayon eilayotgan qisanning genezisi tadqiqi etilsa uning ayni zamon talabiga muvofiq keluvchi ilmiy jihatdan yetuk va badiiy jihatdan puxta nashrini amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imoduddin Abulfido Ismoil ibn Umar ibn Kasir. Tafsir al-Qur'anil Azim. Dor ul-hadis al-Qohira. – Misr, 2012.
2. Muhammad Xayr Ramazon Yusuf. Zulqarnayn al-qoid, al-fotih, al-hokim, as-solih. – Damashq. 2007.
3. Mansur Abdulhakim. Zulqarnayn Al-malikil adil allaziy tofa bil-arz. – Damashq. 1980.
4. Nosiruddin Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. [Nashrga tayyorlovchi: E. Fozilov, H. Dadaboyev, A. Yunusov] – Toshkent. 1990.
5. Nosiruddin Rabg'uziy. Qisas ul-anbiyo. Toshbosma. – Qozon. 1881.
6. Nosiruddin Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. Qo'lyozma. – Eron. Majlisi sho'royi islomiy. Qo'lyozma. 1810.

7. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. Journal of Universal Science Research, 1(5), 31-37.
8. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. Journal of Universal Science Research, 1(5), 31-37.
9. Muhudullaev, F. INVERSION AS A SYNTACTIC OPPORTUNITY.